

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 3-11.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):3-11.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья
УДК 336.148
<https://doi.org/>

СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Любовь Васильевна Гусарова¹, Мария Валерьевна Баланова²

^{1,2}Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

¹lvgusarova@fa.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8068-0357>

²mvbalanova@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6824-0062>

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия риск-ориентированного подхода и его кастомизации для внутреннего государственного финансового контроля. В настоящее время в российском законодательстве и трудах российских научных школ отсутствует единое мнение относительно того, что следует понимать под риск-ориентированным подходом. Это влечёт отсутствие ясности к представлению его содержания и прямо отражается на организации процессов по его внедрению в рамках государственной контрольной деятельности. Авторами проанализированы различные позиции и сформулировано собирательное определение риск-ориентированного подхода, наиболее полно раскрывающее его сущность и периметр внедрения. Адаптация содержания риск-ориентированного подхода применительно к внутреннему государственному финансовому контролю позволила подсветить возможности расширения периметра его внедрения на всех этапах контрольной деятельности, что может быть использовано в качестве основы перспективного организационно-методического развития и совершенствования риск-ориентированного подхода внутреннего государственного финансового контроля.

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, внутренний государственный финансовый контроль, планирование, рискоёмкие объекты, организация контрольной деятельности

Для цитирования: Гусарова Л. В., Баланова М. В. Сущностные аспекты риск-ориентированного внутреннего государственного финансового контроля // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 3-11. <https://doi.org/> .

Original article

ESSENTIAL ASPECTS OF RISK-ORIENTED INTERNAL STATE FINANCIAL CONTROL

Lubov V. Gusarova¹, Maria V. Balanova²

^{1,2}Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia

¹lvgusarova@fa.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8068-0357>

²mvbalanova@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6824-0062>

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of a risk-oriented approach and its customization for internal public financial control. There isn't common opinion in Russian legislation and the works of Russian scientific schools on what should be understood by a risk-oriented approach. It leads to misunderstanding of its context and directly affects the organization of processes for its implementation within the framework of state control activities. Various positions were analyzed and a collective definition of a risk-oriented approach was formulated, fully revealing its content and implementation perimeter, that can be used as a basis for perspective organizational and methodological development and perfection of the risk-oriented approach to the internal public financial control.

Keywords: risk-oriented approach, internal state financial control, planning, risk-intensive objects, organization of control activities

For citation: Gusarova L. V., Balanova M. V. Essential aspects of risk-oriented internal state financial control // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):3-11. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

С целью обеспечения эффективного и рационального использования средств бюджета и сохранности активов, находящихся в государственной собственности, методико-организационное обеспечение государственного финансового контроля претерпевает постоянные изменения, связанные с необходимостью совершенствования и внедрения новых форм и методов проведения контрольных мероприятий.

Начиная с 2018 г., развитие внутреннего государственного финансового контроля ориентировано на внедрение риск-ориентированности и превентивной направленности. Между тем в российском законодательстве и трудах научных школ нет единой позиции относительно того, что следует понимать под риск-ориентированным подходом, что влечёт отсутствие ясности к пониманию его содержания и прямо отражается на организации процессов по его внедрению.

Изучение нормативных документов и научных публикаций отечественных авторов, посвящённых понятию риск-ориентированного подхода, позволит выделить различные критерии, раскрывающие его сущность и выработать собирательное понятие, наиболее полно раскрывающее содержание и периметр внедрения риск-ориентированного подхода. Использование в методическом обеспечении внутреннего государственного финансового контроля комплексной позиции в отношении понятия риск-ориентированного подхода будет способствовать его развитию в части создания новых инструментов и расширения периметра его использования.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является формирование адаптивного понятия риск-ориентированного подхода государственного финансового контроля, которое в полной мере будет раскрывать его содержание и подсвечивать перспективы расширения периметра его внедрения на всех этапах организации контрольной деятельности. Для достижения поставленной цели авторами определена задача по анализу позиций к определению риск-ориентированного подхода в российском законодательстве, трудах российских научных школ и формированию собирательного определения, наиболее полно раскрывающего его содержание и периметр внедрения.

Методы исследования

Исследование проведено с использованием общелогических и общенаучных методов познания, в числе которых анализ, систематизация, обобщение, группировка и классификация. Исследование базируется на теоретических подходах, представленных в работах российских учёных в области организации риск-ориентированного государственного финансового контроля, управления рисками, а также положениях российского законодательства.

Результаты исследования и их обсуждение

Современный этап развития системы управления общественными финансами связан с риск-ориентированной направленностью.

В российском федеральном законодательстве понятие риск-ориентированного подхода было впервые имплементировано в июле 2015 г. в федеральный закон о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля¹, который рассматривает риск-ориентированный подход как один из методов организации государственного контроля. Его суть заключается в том, что интенсивность контрольного мероприятия зависит от присвоенной категории риска объекта контроля. Со второго полугодия 2021 г. вступил в действие федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ о государственном контроле², который закрепляет необходимость организации контрольными органами системы управления рисками причинения ущерба, которая оказывает влияние на деятельность контрольного органа по выбору, содержанию и интенсивности профилактических или контрольных мероприятий.

Внедрение риск-ориентированного подхода во внешнем государственном финансовом контроле связано с утверждением и использованием Счётной Палатой РФ Стандартов внешнего государственного аудита³, которые определяют необходимость выявления и оценивания рисков в отношении предмета проверки на каждом этапе организации контрольного мероприятия. Уточнение и систематизация общих принципов, целей, задач и сфер применения риск-ориентированного подхода представлено в Концепции риск-ориентированного подхода, где он определён как совокупность согласованных принципов, процедур и инструментария, применяемых контрольными органами при планировании и проведении органом

¹ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (последняя редакция).

² Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (последняя редакция).

³ СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия (утв. постановлением Коллегии Счётной палаты РФ от 07.09.2017 № 9ПК), СГА 102. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий (утв. постановлением Коллегии Счётной палаты РФ от 20.10.2017 № 12ПК), СГА 107. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (утв. постановлением Коллегии Счётной палаты РФ от 21.12.2016 № 6ПК).

контроля контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с использованием результатов элементов системы управления рисками.

В нормативно-правовом обеспечении внутреннего государственного финансового контроля понятие риск-ориентированного подхода раскрыто в федеральных стандартах внутреннего государственного финансового контроля, которые позиционируют его как основной инструмент планирования контрольной деятельности на очередной финансовый год. Методическая база такого подхода предполагает присвоение категории риска объектам и (или) предметам контроля и их приоритетный отбор в зависимости от полученных значений для включения в план контрольных мероприятий.

Многообразие представленных в правовом поле понятий гармонирует с различными позициями российской научной школы к определению сущности риск-ориентированного подхода. Исследование научных работ позволило выделить четыре основные позиции к определению сущности риск-ориентированного подхода:

1. Как основы механизма планирования контрольного мероприятия [1; 2];
2. Как способа организации контрольной деятельности, концентрирующий усилия органа контроля на наиболее рискоёмких объектах и предметах контроля [3; 4; 5; 6];
3. Как системы выявления рисков экономических субъектов [7];
4. Как способа организации деятельности органа контроля с использованием результатов системы управления рисками [8; 9; 10; 11].

Целесообразность использования риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий делает акценты на необходимости определения уровня рискоёмких объектов контроля и дифференциации контрольных мероприятий на основе результатов проведённой оценки рисков. Подобное раскрытие сущности риск-ориентированного подхода закреплено в нормативно-правовых актах, регулирующих внутренний государственный финансовый контроль.

Позиция к определению риск-ориентированного подхода как способа организации контрольной деятельности, концентрирующего усилия на наиболее рискоёмких объектах, представлена в работах Абрамовой М. А., Кунина В. А., Лемеш В. Н., Масленникова В. В., Упоровой И. В., Шмиголь Н. С., Эскиндарова М. А. и сосредоточена на рисках, присущих финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, и не рассматривает риски с позиции области реализации риска (тенденции, процессы и прочие явления в сфере деятельности объектов контроля, которые могут оказать влияние на деятельность и результаты деятельности объектов контроля и/или органов контроля), рисков ложных выводов органа контроля, что существенно ограничивает диапазон применения риск-ориентированного подхода и создаёт предпосылки появления «серых зон» риска.

Риск-ориентированный подход, как система осознанного обнаружения рисков, обусловленных внутренними и внешними факторами, влияющими на непрерывность и ожидаемые результаты деятельности заинтересованными сторонами, является объектом исследований Альпидовской М. Л. и Савельева Н. К. и, с одной стороны, убирает ограничения, связанные с диапазоном её применения в организации контрольной деятельности, с другой стороны, не отражает направлений дальнейшего использования результатов системы управления рисками.

Риск-ориентированный подход как способ организации контрольной деятельности, выстроенный с использованием результатов системы управления рисками, упоминается в работах Соловьева А. И., Авдийского В. И., Безденежных В. М., Васюниной М. Л., Орловой Л. Н., Прокофьева С. Е. и подчёркивает интегральную взаимосвязь принципов, методов и инструментов организации контрольной деятельности, направленных как на выполнение функциональной работы, так и на формирование механизмов координации мер и ресурсов, а также принятие мер реагирования на риски объектов

контроля, риски органа контроля и иные области риска, которые могут оказывать влияние на эффективное и результативное функционирование подконтрольной среды.

Считаем обоснованным признание всех существующих позиций относительно понимания риск-ориентированного подхода, поскольку каждая из них базируется на определённом критериальном обосновании, раскрывающем сущность риск-ориентированного подхода (основа этапа планирования, рациональное распределение ресурсов при проведении контрольных мероприятий, идентификация рисков подконтрольной среды, построение контрольной деятельности на результатах системы управления рисками). Риск-ориентированный подход в силу своей неоднородности следует рассматривать как категорию собирательную.

По нашему мнению, собирательное понятие риск-ориентированного подхода можно представить как комплексный подход к организации контрольной деятельности с использованием результатов системы управления рисками, направленной на выявление и оперативное реагирование на наиболее существенные риски подконтрольной среды с оптимальным использованием ограниченных ресурсов. По нашему мнению, такая позиция, с одной стороны, отражает лучшие практики организации контрольной деятельности, с другой – акцентирует внимание на основных целях риск-ориентированного подхода по наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов.

В настоящее время нормативное обеспечение внутреннего государственного финансового контроля определяет риск-ориентированный подход в качестве базового элемента механизма планирования контрольной деятельности. Тем не менее, сфера практического внедрения риск-ориентированного подхода внутреннего государственного финансового контроля значительно шире. Риск-ориентированный подход апробирован при проведении дистанционного консолидированного анализа предоставляемых субсидий юридическим лицам и проведении экспертно-аналитических мероприятий в отношении подготовленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации финансово-экономических обоснований размера бюджетных ассигнований, необходимых для строительства, реконструкции и ремонтов объектов капитального строительства на территориях новых субъектов Российской Федерации, а также контрольных мероприятий по выявлению рисков неправомерного использования бюджетных средств до расчётов по контрактам. Аналитические выводы по итогам риск-ориентированных экспертно-аналитических мероприятий позволили выявить «серые зоны» бюджетного процесса по обозначенным направлениям, предотвратить использование бюджетных средств для оплаты выполненных работ и поставленных материалов по необоснованно завышенной стоимости [12; 13].

С учётом описанного опыта практического внедрения риск-ориентированного подхода внутреннего государственного финансового контроля, считаем, что на текущем этапе развития под риск-ориентированным подходом внутреннего государственного финансового контроля следует понимать комплекс методик и инструментов, базирующихся на риск-анализе финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, которые интегрированы в процессы планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Содержание риск-ориентированного подхода внутреннего государственного финансового контроля может быть раскрыто через системное взаимодействие его элементов – субъекта, объектов, целей, задач, принципов и процедур на различных этапах (рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание риск-ориентированного внутреннего государственного финансового контроля

Figure 1 – Content of risk-oriented internal public financial control

Объектами внутреннего государственного финансового контроля, согласно ст. 266.1 БК РФ, являются публично-правовые образования, организации и ведомства, которые осуществляют операционное управление бюджетными средствами, а также юридические и физические лица, получающие средства бюджета на основании договоров. Предметом контроля риск-ориентированного внутреннего государственного финансового контроля выступают совершённые действия, связанные с использованием средств бюджета и (или) финансово-хозяйственной деятельностью объектов контроля.

Объекты и предметы контроля формируют подконтрольную среду внутреннего государственного контроля, которая на текущем этапе развития ограничена финансово-хозяйственной деятельностью и деятельностью по использованию бюджетных средств объектов контроля. Периметр подконтрольной среды внутреннего государственного

финансового контроля ограничен областью рисков объектов контроля, в то же время собирательное понятие риск-ориентированного подхода обращает внимание на широкий диапазон рисков, которые могут оказывать влияние на эффективное и результативное функционирование подконтрольной среды. К таким рискам, помимо рисков объектов контроля, можно отнести риски различных областей социально-экономического развития и экономической безопасности Российской Федерации, а также риски, связанные с организацией контрольной деятельности органа контроля. Расширение подконтрольной среды и внедрение контрольных мероприятий за уровнем рисков, как объектов контроля, так и рисков, связанных с организацией контрольной деятельности органа контроля, может стать одним из направлений модификации и совершенствования риск-ориентированного подхода внутреннего государственного финансового контроля.

Принципами риск-ориентированного внутреннего государственного финансового контроля являются: 1) идентификация, анализ и оценка рисков финансово-бюджетной сферы; 2) выявление наиболее рискоёмких объектов и (или) предметов контроля; 3) локальная концентрация усилий органа внутреннего государственного финансового контроля, которая заключается в проведении и выборе темы контрольных мероприятий по результатам анализа и оценки рискоёмкости объектов и (или) предметов контроля [14; 15]. В настоящее время данные принципы реализуются на этапе планирования контрольных мероприятий. Их содержание коррелирует с базовыми элементами риск-менеджмента, которыми являются идентификация рисков, оценка рисков, мероприятия реагирования по результатам идентификации и оценки рисков, мониторинг. Имплементация базовых элементов риск-менеджмента в организацию внутреннего государственного финансового контроля на всех этапах контрольной деятельности (планирование, проведение контрольного мероприятия, результаты и отчётность по результатам контрольных мероприятий), с учётом расширения подконтрольной среды, является ещё одним потенциальным направлением расширения области внедрения риск-ориентированного подхода в государственном финансовом контроле.

Ключевыми характеристиками риск-ориентированного подхода в системе внутреннего государственного финансового контроля должны стать ожидаемые результаты поставленных перед ним задач. Опираясь на первые успешные результаты его апробации, а также лучшие международные практики риск-ориентированного управления, можно сформулировать его шесть основных функциональных ролей (задач):

1. Превентивная роль: превентивный контроль подразумевает постоянную готовность к реализации рисков финансово-бюджетной сферы, при этом направлен на их недопущение посредством разработки и реализации механизмов предупреждения и (или) выявления бюджетных рисков на ранней стадии;

2. Пресечение: инициирование процесса прекращения противоправных действий со стороны граждан, должностных лиц, учреждений или ведомств, нарушающих положения правовых актов и условий договоров (контрактов), в которых задействованы бюджетные средства;

3. Исправительная роль: обеспечение принципа законности бюджетной системы Российской Федерации невозможно без привлечения к ответственности виновных в нарушении бюджетного законодательства. Привлечение к ответственности виновных, а также широкая огласка таких событий имеет сильный профилактический эффект предупреждения подобных нарушений;

4. Регулирование: выявление отклонений, недочётов и возможных нарушений на этапе рассмотрения и утверждения бюджета, а также на ранних этапах исполнения бюджета создаёт возможности внесения корректировок и устранения причин

их возникновения, способствует эффективному управлению общественными финансами;

5. Информационная роль: результаты риск-ориентированного государственного финансового контроля должны выступать ключевым источником информации о существующих рисках финансово-бюджетной сферы, их источниках, факторах, обуславливающих их возникновение, индикаторах рисков и т. д.;

6. Социальная роль: реализация эффективного внутреннего государственного финансового контроля является функцией государственного управления, которая направлена на обеспечение соблюдения прав граждан в части управления общественными финансами.

Выводы

Таким образом, сформулированная собирательная позиция российского нормотворчества и трудов российской научной школы в отношении риск-ориентированного подхода позволила подсветить перспективные направления развития организационно-методического обеспечения внутреннего государственного финансового контроля через:

1. Расширение подконтрольной среды, внедрение контрольных мероприятий и регулярный мониторинг за уровнем рисков, как объектов контроля, так и за уровнем рисков, связанных с организацией контрольной деятельности органа контроля;

2. Интеграцию базовых элементов риск-менеджмента (идентификация рисков, оценка рисков, мероприятия реагирования по результатам идентификации и оценки рисков, мониторинг) на всех этапах контрольного мероприятия, включая планирование, проведение контрольного мероприятия, подведение итогов и составление отчётности по результатам контрольных мероприятий.

Список источников

1. Васюнина М. Л., Тимошенко К. А., Филатова Д. Д. Риск-ориентированный подход в управлении доходами бюджетов // Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит. 2018. № 1. С. 144-153. EDN: YUPCRP.

2. Гулько А. А., Дронова А. Н. О риск-ориентированном подходе в государственном финансовом контроле // Вектор экономики. 2019. № 2. URL: https://vectoreconomy.ru/images/publications/2019/2/financeandcredit/Gulko_Dronova.pdf.

3. Эскиндаров М. А., Масленников В. В., Абрамова М. А. и др. Современная архитектура финансов России: монография. Москва: Когито-Центр, 2020. 488 с. EDN: PAAUHD.

4. Шмиголь Н. С. Подходы к оценке качества финансового менеджмента в секторе государственного управления // Финансы. 2018. № 10. С. 20-27. EDN: YHUYAP.

5. Лемеш В. Н., Рудакова К. О. Риск-ориентированный подход как базовая концепция развития контроля // Журнал Интернаука. 2022. № 20(243). С. 67-68. EDN: JMTRHW.

6. Кунин В. А., Упорова И. В. Риск-ориентированный подход контрольно-надзорной деятельности: международный опыт и особенности применения в российских условиях // Экономика и управление. 2019. № 2(160). С. 59-68. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyu-podhod-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-mezhdunarodnyu-opyt-i-osobennosti-primeneniya-v-rossijskih-usloviyah/viewer>.

7. Альпидовская М. Л., Савельева Н. К. Риск-ориентированный подход к маркетинговому управлению конкуренцией: концептуальные и методические аспекты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и Управление. 2020. № 4. С. 72-80. <https://doi.org/10.26456/2219-1453/2020.4.072-080>.

8. Прокофьев С. Е. Как построить эффективную систему финансового контроля // Финконтроль. 2017. № 1. С. 2-8. URL: <https://rufincontrol.ru/online/article/317665/>.
9. Соловьёв А. И. Риск-ориентированный подход в системе государственного контроля и надзора в налоговой сфере // Экономика. Налоги. Право. 2017. № 6. С. 139-146. EDN: YMUAUG.
10. Авдийский В. И., Безденежных В. М. Экономическая безопасность современной России: риск-ориентированный подход к её обеспечению // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 3. С. 6-13. URL: <https://elib.fa.ru/art2016/bv1983.pdf/download/bv1983.pdf>.
11. Васюнина М. Л. Об управлении бюджетными рисками // Финансы и кредит. 2017. № 40. С. 2408-2419. <https://doi.org/10.24891/fc.23.40.2408>.
12. Исаев Э. А. Особенности государственного финансового контроля на территории новых субъектов РФ // Бюджет. 2023. № 4. С. 30-31. URL: <https://elib.fa.ru/art2023/bv196.pdf/info>.
13. Артюхин Р. Е. Казначейство: от проверок к управлению рисками // Финансы. 2017. № 6. С. 13-16. EDN: ZBNIQB.
14. Артюхин Р. Е. Эволюция государственного финансового контроля и контрольно-ревизионных органов Министерства финансов // Финансы. 2023. № 5. С. 3-12. EDN: SIEDYC.
15. Исаев Э. А. Управлять рисками, а не констатировать нарушения // Бюджет. 2021. № 6(222). С. 24-25. URL: <https://elib.fa.ru/art2021/bv1427.pdf/en/info>.

Информация об авторах

Л. В. Гусарова – доктор экономических наук, профессор;
М. В. Баланова – аспирант.

Information about authors

L. V. Gusarova – Dr.Sci (Econ.), Prof.;
M. V. Balanova – postgraduate.

Вклад авторов:

Гусарова Л. В. – научное руководство, доработка текста;
Баланова М. В. – концепция исследования, написание исходного текста, итоговые выводы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Contribution of the authors:

Gusarova L. V. – scientific supervision, text revision;
Balanova M. V. – research concept, writing the original text, final conclusions.

The authors declare no conflict of interest

Статья поступила в редакцию 12.04.2025; одобрена после рецензирования 22.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 12.04.2025; approved after reviewing 22.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.